

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТИНГА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

MODERN RECRUITING TECHNOLOGIES USED IN RUSSIAN ORGANIZATIONS

БЕЛЕЦКИЙ МАКСИМ ДЖАМАЛУДДИНОВИЧ,
к.э.н., доцент,
АНО ВО «Московский международный университет».

BELETSKY MAXIM JAMALUDDINOVICH,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Moscow International University.

В данной статье представлены результаты исследования современных технологий рекрутинга, которые дают возможность обеспечить устойчивое конкурентное положение отечественным предприятиям. Приведено определение понятия «рекрутинг». Представлена классификационная схема рекрутмента и охарактеризованы базовые технологии поиска и подбора персонала в современном рекрутинговом бизнесе. В результате сделан вывод о важности и необходимости для дальнейшего развития рекрутмента в разработки новых подходов, технологий адаптации рекрутмента в непростых условиях российского рынка труда.

This article presents the results of a study of modern recruiting technologies that make it possible to ensure a stable competitive position for domestic enterprises. The definition of the concept of "recruiting" is given. The classification scheme of recruitment is presented and the basic technologies of personnel search and selection in the modern recruiting business are characterized. As a result, the conclusion is made about the importance and necessity for the further development of recruitment in the development of new approaches, technologies for adapting recruitment in the difficult conditions of the Russian labor market.

Ключевые слова: рекрутинг, персонал, аутплейсмент, аутсорсинг, лизинг персонала, скрининг резюме, хедхантинг, executive search, мультиплейсмент, цифровой рекрутинг.

Key words: recruiting, personnel, outplacement, outsourcing, personnel leasing, resume screening, headhunting, executive search, multiplexing, digital recruiting.

Успех любой организации в сегодняшних реалиях в большинстве случаев зависит от группы специалистов, составляющих ее основу. В связи с этим руководством компаний более пристальное внимание уделяется рекрутингу персонала, поскольку именно стадия рекрутинга позволяет закрыть потребности компании в персонале и сформировать коллектив, готовый и способный решать поставленные задачи.

Система рекрутинга персонала является ключевым звеном в системе управления человеческими ресурсами и управления компанией в целом, выступая своего рода индикатором ее состояния на рынке.

«Рекрутинг (в переводе с английского «recruiter» - агент по найму кадров) представляет собой деятельность по подбору кандидатов на имеющиеся вакансии» [1]. Специалиста по рекрутингу называют, как правило, HR-менеджер или рекрутер.

В настоящее время «рекрутинг (рекрумент) рассматривается как деятельность, направленная на закрытие вакантных рабочих мест компетентными специалистами, соответствующими своими профессиональными и личными качествами требованиям заказчика» [13].

Профессиональные компании, которые занимаются поиском и отбором персонала, называются кадровыми агентствами, а их сотрудники – рекрутерами. Суть деятельности рекрутера раскрывается в понятии «подбор персонала». Основная задача рекрутера заключается в поиске и оценке профессиональных качеств претендента на вакансию. Опытный рекрутер в рамках проводимого собеседования может определить степень соответствия кандидата интересующей должности.

Рекрутинг отождествляется с понятием «подбор персонала». В современных научных подходах существует немало количественных определений понятию «подбор персонала».

Так, например, С.А. Шапиро дает следующее определение: «Подбор персонала – это совокупность поэтапных мероприятий, направленных на изучение и оценку кандидатов с целью установления их пригодности для выполнения обязанностей по определенной должности или группе должностей» [13].

С.В. Шекшня также рассматривает процесс подбора в своих научных трудах и дает следующее определение: «Подбор персонала – это привлечение работников через систему объявлений, иными словами поиск их на рынке рабочей силы для образования предварительной совокупности кандидатов» [14].

Ю.Г. Одегов считает: «Создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов для последующего отбора – у этого же автора называется «набор», или «recruitment»» [9].

Таким образом, обобщая все вышеперечисленные определения, можно сделать вывод, что под подбором персонала или рекрутингом понимается поиск будущего работника, уровень компетенции которого будет отвечать установленным к должности требованиям, либо будет подходить по всем параметрам для определенного вида работ.

Правильный выбор соискателей, которые впоследствии становятся работниками, обеспечивает рост производительности труда и финансовых показателей в компании.

В то же время, ошибки в рекрутинге, способны привести к серьезным финансовым потерям, обусловленным ростом издержек на постоянный поиск и отбор новых сотрудников с целью закрытия вакансий; расходы, связанные с поиском, трудоустройством, обучением и последующим увольнением (переводом на другую должность) неподходящего сотрудника; ухудшением репутации компании, как работодателя на рынке труда и проч.

Сегодня деятельность кадровых агентств трансформируется и диверсифицируется. Все большее количество таких компаний переходит на новые системы работы по поиску и подбору работников. Если ранее кадровые агентства были посредниками между компанией и соискателем и вели точечный поиск и подбор, то сейчас делается упор на массовый подбор, а также предоставление персонала на условиях аутсорсинга.

В современном рекрутинговом бизнесе, некоторые авторы [4] выделяют несколько базовых услуг по поиску и подбору работников. Они представлены на рис. 1.

Аутплейсмент в переводе с английского *Outplacement* (out – вне и placement – определение на должность) представляет собой деятельность в сфере управления персоналом, которая связана с определением на другие рабочие места работников, подлежащих увольнению. То есть работодатель осуществляет деятельность по трудоустройству выбывающих сотрудников.

Данная деятельность может включать в себя следующее:

- Проведение за счет средств работодателя консультаций тех сотрудников, которые покидают компанию в связи с проведением реорганизации или сокращения штата;
- Деятельность по продвижению персонала на новый рынок труда;

– Организация процедуры увольнения сотрудников таким способом, который был бы максимально щадящим для них: способствование дальнейшему трудоустройству, положительные рекомендации, привлечение к трудоустройству компаний, специализирующихся на подборе и перераспределении работников по компаниям;

– Оказание помощи по профессиональному оформлению резюме, информирование о ситуации на рынке труда в целом и по отраслям для дальнейшего оптимального ориентирования работника.

Рис. 1. Классификационная схема рекрутмента

В настоящее время используется, как индивидуальный, так и групповой аутплейсмент. Индивидуальный аутплейсмент (individual outplacement) применяется в тех случаях, когда под сокращение или увольнение попадает отдельный работник. В этой ситуации он получает поддержку со стороны специалистов кадровой службы, которые содействуют подбору нового места работы. Групповой аутплейсмент (group outplacement) – это массовое высвобождение работников, которое проводится в тех случаях, когда производится автоматизация производственного процесса или же руководством организации принято решение о снижении издержек на персонал. Как и в случае с индивидуальным аутплейсменте, специалисты кадровой службы проводят с персоналом, покидающим компанию комплекс мероприятий, включающих, проведение тренингов, консультаций по рынку труда, а также правил составления и размещения резюме.

Аутсорсинг в переводе с английского outsourcing – передача предприятием части бизнес-функций сторонним организациям, которые имеют большую компетентность в конкретном виде деятельности. Так, например, персонал, который числится в штате у подрядчика, предоставляется в «аренду» заказчику и закрывает необходимые функции. Компания-заказчик оплачивает услуги по закрытию определенных функций, она не трудоустраивает

работников, не заключает трудовые договоры и не несет ответственности за персонал, который осуществляет работу по закрытию определенных функций. Всю ответственность за персонал несет подрядчик. К таким второстепенным функциям можно отнести, например, клининг. Также подрядчиком может выступать рекрутинговое агентство, которое осуществляет процессы по подбору и поиску сотрудников. Иногда на аутсорсинг передаются процессы расчёта заработной платы и кадрового администрирования.

Лизинг персонала – это разновидность аутсорсинга. Лизинг как управленческая технология позволяет обеспечивать процессы деятельности предприятия необходимыми человеческими ресурсами, привлекая к деятельности сторонние компании.

Скрининг резюме – это быстрый и поверхностный отбор кандидатов по формальным признакам: например, пол, возраст, стаж и других. Данная услуга может предоставляться подрядчиком с целью фильтрации большого количества резюме. После скрининга, как правило, проводится уже более детальное изучение прошедших фильтр резюме, интервью с соискателями [5].

Скрининг используется при отборе персонала на линейные должности, такие как грузчик, кладовщик, продавец и другие. Сегодня многие сетевые розничные торговые предприятия в поисках персонала на должности, характеризующиеся высокой текучестью, используют именно скрининг. Применяя данный метод отбора, менеджер по подбору персонала экономит время, а, следовательно, и финансы предприятия. Среди крупных кадровых агентств, предоставляющих услуги скрининга на российском рынке, можно выделить: кадровый холдинг «Профиль»; кадровые агентства «ПРОФЭЛИТ»; «President Service Consult» и «Арт-Рекрутинг».

Хедхантинг (от англ. Head-hunting – охота за головами) – это вид услуг, при котором рекрутинговое агентство, занимающееся поиском и отбором руководителей высшего звена, «переманивает» специалиста, четко определенного компанией-заказчиком (известны имя, должность, компания)».

Хедхантинг имеет существенное отличие от скрининга и рекрутинга. Для поиска высококвалифицированных работников совершенно не подходит мониторинг и отбор специалистов по готовым базам данных на различных платформах. Уникального специалиста практически невозможно найти среди кандидатов, разместивших резюме на интернет-сайтах по поиску работы. Все они трудоустроены, получают достойную зарплату и имеют другие стимулирующие привилегии. При использовании хедхантинга основной задачей рекрутера является поиск способа привлечения данного кандидата, определения его мотивации к труду и неудовлетворенность условиями на текущем месте работы. Главная задача – создание таких условий, при которых интересующий компанию кандидат будет готов принять предложение о смене места работы. Деятельность, проводимая для перевода кандидата, должна быть строго конфиденциальна. Тем не менее, порой случаются утечки информации. Так, в недавнем прошлом, основатель и владелец «Тинькофф банка» Олег Юрьевич Тиньков, в своем Instagram обвинил менеджеров Сбербанка в переманивании своих сотрудников «тройными зарплатами» [12].

Executive search – трудоемкий и весьма затратный способ поиска и трудоустройства персонала, поэтому применяется для подбора руководящего звена и редких специалистов. Это сложный и длительный поиск высококвалифицированных кадров, к которым относятся лица, чье внимание работодателю не удастся привлечь путем размещения рекламных объявлений [5]. Кандидаты на должности в основном, являются выходцами из бизнес-структур, разработчиками различных бизнес-решений и их труд ценят там, где в настоящий момент они работают.

Заинтересованность работодателей в таких специалистах намного выше, чем заинтересованность специалиста в работе. Подобные кадры в редких случаях ищут работу и на теку-

щем предприятию имеют достаточное стимулирование.

Часто Executive search доверяют рекрутинговым агентствам, как правило крупным и зарекомендовавшим себя с положительной стороны, так как персонал такого плана подбирают крупные и богатые компании, чаще всего зарубежные. Основой работы этих компаний служит кодекс делового поведения. Жесткое следование правилам и установленным порядкам обеспечивает создание и сохранение репутации, которая обеспечивает регулярный поток клиентуры.

Executive search предусматривает прохождения ряда этапов: определения характеристик идеального кандидата для закрытия вакансии; мониторинг рынка с целью определения компаний, в которых могут быть трудоустроены желаемые кандидаты и последующее составление их списка; поиск контактов, по которым можно связаться с предполагаемыми кандидатами или их руководством; непосредственно взаимодействие с руководством компании в которой работает нужный кандидат; взаимодействие с кандидатами; предоставление списка резюме компании-клиенту.

Мультиплейсмент (вторичный наем). При поиске высококвалифицированного специалиста или руководителя высшего звена на интервью попадают кандидаты, которые не в полной мере соответствуют предлагаемой вакансии. Однако, данные кандидаты интересны для компании в качестве работников на другие должности. Таким образом, при подборе кандидатов на основную вакансию нередко можно получить соискателя и на другие – второстепенные. Это и называется вторичный наем (*secondary*) или мультиплейсмент.

Preliminarying является способом омоложения штата компании и профилактики дефицита кадров. Прелиминаринг – это привлечение талантливых и перспективных студентов старших курсов и выпускников вузов. Для этого организации приглашают их на стажировки, проводят различные мероприятия для знакомства, устраивают тестирования и конкурсы [2].

Перед рекрутером стоит задача выбора наиболее перспективных лиц, которые в дальнейшем станут хорошими специалистами и будут соответствовать по личным и профессиональным качествам требованиям компании. Прелиминаринг помогает снизить количество сложностей, возникающих в компании:

- Практиканты снимают часть нагрузки с постоянных сотрудников, что позволяет им уделять больше времени наиболее сложным и важным рабочим делам;
- Молодые люди, еще не ставшие специалистами с собственным видением, проще воспринимают инновации, быстрее учатся новому, а значит, с ними проще и быстрее внедрять новые методы работы, технологии и т.д.;
- Опытные сотрудники получают возможность попробовать себя в роли наставников, а значит, ощутить свою значимость как специалистов, что положительно скажется на общей атмосфере в коллективе».

В последние годы широкое распространение получил цифровой рекрутинг (*Digital-recruiting*). При цифровом рекрутинге HR-менеджеры изучают тематические группы в социальных сетях: VK; LinkedIn; Одноклассники и другие площадки для поиска подходящего кандидата. Проводится анализ личных страниц заинтересовавших кандидатов в части образования, опыта работы, семейного положения, личных интересов, увлечений и других характеристик [8]. Цифровой рекрутинг включает в себя такой способ подбора персонала как геймификация. Используя игры взамен скучных тестов данный метод позволяет выявить личностные и профессиональные качества соискателя, провести оценку нестандартности его мышления и способности ориентироваться в сложных ситуациях [10].

Graduate recruitment обычно применяется в крупных технических, технологических компаниях, в крупном производстве, где для работы даже на начальной позиции необходим определенный набор теоретических знаний. Основным смыслом этой технологии подбора со-

стоит в том, чтобы найти и привлечь перспективных выпускников профильных направлений (металлургия, нефтяная отрасль, химико-биологическая и др.) в компанию [6].

Технология *staff selection* предполагает поиск и линейных менеджеров, и специалистов на типовые позиции. На данный момент эта технология является самой популярной для подбора персонала [3]. Для закрытия вакансий используются открытые источники информации о кандидатах (job-сайты, газеты, социальные сети и т.д.). Выбор происходит среди кандидатов, находящихся в активном поиске работы. Из-за этого может возникнуть ряд сложностей, так как соискатели одновременно могут рассматривать несколько разных позиций или уже получили предложения от конкурентов.

Технология *Management selection* сочетает в себе элементы *Staff selection* и *Executive search*. Применяется в случаях необходимости подбора менеджеров и специалистов среднего звена. Инструменты поиска идентичны тем, что применяются для подбора линейного персонала, но искомые кандидаты должны обладать более высоким уровнем знаний и компетенций. Рекрутер во время интервью с кандидатом, должен оценить навыки и знания соискателя, его психологические особенности и определить соответствуют ли они вакантной должности.

Достаточно новая технология поиска сотрудников – *Talents search*. Название с английского можно перевести дословно как «поиск талантов». Суть этой технологии состоит в том, чтобы целенаправленно искать талантливых, креативных людей, с инновационными идеями и мыслями. Для поиска таких людей рекрутер посещает разнообразные научные встречи, конференции, проводит мониторинг различных профессиональных интернет-сообществ.

Найдя кандидатов с большим потенциалом, рекрутеры некоторое время следят за его развитием. В итоге после исследования руководству предоставляется информация по кандидату и разрабатывается стратегия привлечения его на работу в компанию.

Целью технологии *Board search* является формирование или доукомплектование совета директоров компании. Для увеличения популярности бренда в компанию могут быть приглашены известные личности, которые способны обеспечить прирост прибыли компании и значительно повысить популярность ее брендов. Привлекаемый специалист может занять высокую должность с громким названием, но которая будет в тоже время достаточно формальной. Основная сложность состоит в том, что непросто оценить, как будут взаимодействовать харизматичная личность с громким именем и определенной репутацией с миссией, целями и видением компании. Именно для этого была выделена отдельная технология, позволяющая решить такого рода проблемы и задачи.

Технология *Cross-Countysearch* применяется в том случае, когда стало понятно, что необходимого специалиста невозможно найти в пределах страны.

Такое случается очень часто при внедрении каких-то новых технологий, методик ведения бизнеса или производства. Главными сложностями при поиске кандидата из других стран являются: незнание специфики местного рынка труда, различия в ментальности.

Несмотря на экономический кризис в России и массовые увольнения, на рынке труда складывается очень сложная ситуация: кандидаты диктуют условия работодателям и очень скрупулезно подходят к выбору работы. Это можно объяснить острым дефицитом кадров, связанный с последствиями демографического кризиса 80-90-х годов, которые планируется нивелировать за счет трудовой миграции. Так, по мнению экспертов, источниками трудовых ресурсов для российских предприятий могут стать выходцы из стран с высоким уровнем безработицы и низкими требованиями к заработной плате, например, Индия или Бангладеш [7].

Из-за резкого падения рождаемости и значительного оттока наших специалистов в более экономически развитые страны, наблюдается нехватка в России и высоко квалифицированных кадров. При этом следует также заметить, что и требования работодателя к кандида-

там растут. Это связано с развитием высокотехнологичного бизнеса, который требует хорошо подготовленных специалистов. Последнее время даже при подборе линейных менеджеров рекрутеру приходится использовать технологию Executive search, даже несмотря на то, что это весьма затратно как в финансовом плане, так и во временном.

Не взирая на имеющиеся трудности, владельцы российских предприятий привлекают специалистов из других стран для того, чтобы быть на гребне волны передовых зарубежных навыков управления. Так, в свое время, весьма успешным был опыт работы в России бывшего президента Группы «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса, генерального директора «Музенидис Трэвел – Россия» Александра Цандекиди и экс-генерального директора Lamoda, экс-заместителя генерального директора «Магнит» Янсена Флориана [11].

Стоит отметить, что наиболее мотивированные и лояльные к организации кандидаты, это те, кто самостоятельно откликнулись на объявление об открывающейся вакансии. Они уже заинтересованы в работе, нацелены на профессиональное развитие и обучение, психологически подготовлены к смене компании, и обычно не предъявляют завышенных требований к уровню материальной компенсации. Из этого напрашивается вывод, что эффективнее всего работают технологии Staff selection и Management selection, тогда как Executive search можно рекомендовать в качестве технологии для поиска высококвалифицированных редких специалистов [9].

Труд специалиста по подбору персонала очень рискован, динамичен, и оперативен, поэтому рекрутер должен обладать следующими качествами: стрессоустойчивость, мобильность, гибкость мышления, креативность, быстрота реакции, эмпатия и др.

Профессиональная деятельность специалиста по подбору персонала находится на стыке многих наук. Сейчас трудно поверить, но всего 20-25 лет назад люди в России слабо себе представляли, что такое поиск и подбор персонала. Современный рекрутер просто обязан владеть основами информационных технологий и владеть множеством прикладных программ. А также должен иметь профессиональные знания, необходимые для поиска кандидатов, знать технологии анализа резюме, техники проведения собеседования и систему оценки профессиональных компетенций кандидата.

Специалисту необходимо уметь проводить количественный и качественный анализ состояния рынка труда в различных отраслях. Рекрутер должен иметь четкое представление о механизмах ведения бизнеса в организации, стандартной структуре управления, схеме взаимодействия людей. Так же не помешают знания об основных мотивах человеческого поведения и механизмах мыслительной деятельности.

Для дальнейшего развития рекрутмента в России необходима разработка новых подходов, технологий адаптации рекрутмента в непростых условиях российского рынка труда.

Итак, в статье определена сущность и значение рекрутинга, обобщены основные базовые технологии поиска и подбора персонала в современном рекрутинговом бизнесе, к числу которых отнесены: *аутплейсмент; аутсорсинг; лизинг персонала; скрининг резюме; хедхантинг; executive search; мультимплейсмент; preliminaring; graduate recruitment; staff selection; management selection; talents search; board search; cross-countysearch.*

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно сделать следующий обобщающий вывод. Незвзирая на сложность процедуры поиска, оценки и отбора персонала, организации, применяющие совокупность рекрутинговых технологий, могут существенно упрочить свое положение за счет такого ключевого фактора конкурентоспособности, как высококвалифицированный персонал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будник Ю.А. Рекрутинг как важнейший этап в системе управления персоналом // Молодой

ученый. 2019 № 8 (246). С. 68-77.

2. Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный подход / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Мельников; под редакцией Н.А. Горелова. М.: Юрайт, 2021. 270 с.

3. Гришин К.Е. Анализ цифровых технологий в рекрутменте / К.Е. Гришин, И.Т. Шайхутдинов, Э.С. Гайнуллин, К.Р. Садыкова // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2022. № 4 (42). С. 92-99.

4. Долженкова Ю.В. Развитие теории и практики рекрутмента в Российской Федерации: дис. ... док. экон. наук. М., 2011. 321 с.

5. Ледовская М.Е. Executive search как технология управляемого поиска эксклюзивного персонала и форма организации кадрового консалтинга // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2019. № 2 (75). С. 258-266.

6. Лятегина Д.О. Рекрутмент: технологии и тенденции // Аллея науки. 2017. Т. 3. № 15. С. 411-417.

7. Назарова Д.Н. Подбор персонала при помощи социальных сетей / Д.Н. Назарова, А.С. Чабанова // Гуманитарный научный журнал. 2018. № 1-1. С. 18.

8. Новопавловская Е.Е. Современные технологии подбора персонала / Е.Е. Новопавловская, А.С. Куроптева // Управление человеческими ресурсами: теория, практика и перспективы: Материалы международной молодежной научно-практической конференции, Белгород, 20–21 апреля 2022 года / Отв. редакторы М.А. Игнатов, И.В. Савенкова. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2022. С. 254-259.

9. Одегов Ю.Г. Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении персоналом / Ю.Г. Одегов, Ю.В. Долженкова, С.В. Малинин. М.: Издательство Юрайт, 2023. 389 с.

10. Просвирина Н.В. Внедрение инструментов геймификации в управлении персоналом организации // Вестник Академии знаний. 2020. № 37(2). С. 280-286.

11. Пугачев В.П. Планирование персонала организации. Саратов: Вузовское образование, 2018. 233 с.

12. Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей Тинькофф банка // Forbes.ru. URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/387983-eto-kak-apple-samsung-tinkov-obvinil-sberbank-v-krazhe-idey-tinkoff> (дата обращения: 20.03.2024).

13. Шапиро С.А., Основы управления персоналом / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. М.: КноРус, 2023. 208 с.

14. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг. 2-е изд. М.: Альпина Паблицер, 2019. 208 с.

© Белецкий М.Д., 2024.